

Joseph Eigenmann

Kompetenzprofile für einen E-Learning-unterstützten Unterricht

Was ist E-Learning? Warum müssen wir uns in der Heilpädagogik damit beschäftigen? Welche Aufgaben ergeben sich für die Heilpädagogik aus einem E-Learning-unterstützten Unterricht? Und welche Handlungsfelder eröffnen sich dadurch? Solchen Fragen geht der folgende Artikel nach.

E-Learning bedeutet, dass Lernen mithilfe elektronischer Medien stattfindet. Informationen können elektronisch aufbereitet und von einem Ort zum anderen übertragen werden. Beim *E-Learning by distributing* nimmt der Lernende Informationen selbstgesteuert (!) auf, verarbeitet und setzt sie um, beim *E-Learning by interacting* interagiert der Lernende mit dem System (z.B. mit dem Computer und der Lernsoftware), bei dem das System Rückmeldungen gibt oder die Lehrperson eine Tutorrolle einnimmt; beim *E-Learning by collaborating* wird eine Lernumgebung geschaffen, in der die Lernenden mindestens phasenweise auf einer Lernplattform gemeinsam lernen (Reinmann-Rothmeier, 2003; Weber, 2005). In Anlehnung an Reinmann-Rothmeier wird im Folgenden von *distributiver, interaktiver und kollaborativer Form des E-Learning* gesprochen.

Problemstellung

Nehmen wir an, Sie wollen Ihren Unterricht medienpädagogisch bereichern und mit E-Learning unterstützen: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Mehrerwerb an Lernen möglich ist? Die Wirk-

samkeit ist abhängig vom Lernenden, der Lehrperson, dem didaktischen Konzept und dem Lernumfeld. Bei der Lehrperson sind es die technischen, methodisch-didaktischen und medienpädagogischen Kompetenzen; beim Lernenden sind es ebenfalls mediale Umgangskompetenzen; wahrscheinlich wesentlich wichtiger sind aber Faktoren selbständigen Lernens, der Lernhaltung und -einstellung und metakognitive, arbeitstechnische und motivationale Kompetenzen: Faktoren, die besonders bei Lernschwierigkeiten kritisch sind. Müssen wir deshalb davon ausgehen, dass die neue Technologie Lernen komplexer und anspruchsvoller macht? Von dieser Annahme muss ausgegangen werden. Durch E-Learning unterstützter Unterricht wird für alle Beteiligten anspruchsvoller.

Neben Lernenden und Lehrperson müssen auch die Ausbildungsangebote, -konzepte und Ausbilder betrachtet werden: Berufspraktische, lernwirksame Transfers sind von einer Aus- und Weiterbildung abhängig, die ihre Ziele selber modellhaft umsetzt: E-Learning muss zuerst dort modellhaft praktiziert werden, wenn Nachhaltigkeit im Berufsfeld garantiert werden soll; das Berufsfeld selber muss so organisiert sein, dass verbindlicher Transfer erwartet, kontrolliert und gesichert wird. Die Feedbackschleife zur Weiterbildung muss schliesslich gewährleistet sein. Das Problem in der sonderpädagogischen Ausbildung liegt in der überholten Art, wie heute noch unterrichtet und gelernt wird. Ich möchte deshalb im Folgenden einige grundsätzliche Überlegungen zur

Frage der Kompetenzprofile auf den drei Bildungsebenen «Hochschulausbildung in Sonderpädagogik», «Rolle der in Sonderpädagogik Unterrichtenden» und «Rolle der Schülerinnen und Schüler des sonderpädagogischen Unterrichts» anstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Begaugungsspektrum der Lernenden gemeint ist und dass Lehrende immer auch als Lernende zu interpretieren sind.

Absehbare Zukunft, Perspektiven

Auf Hochschulebene zeichnet sich im E-Learning momentan in praktisch allen Bereichen eine Internationalisierung und Kräftekonzentration ab. In Ausbildungsgängen mit wenig Studierenden wird die Zusammenarbeit und die damit einhergehende Spezialisierung intensiviert. Ein Beispiel ist das Kompetenznetzwerk «Nordische Philologie» der Universität Zürich und Basel: Mit bescheidenen Mitteln des Online-Learning können Ressourcen gebündelt und Studiengänge attraktiver gestaltet werden; Studierende in Nordischer Philologie besuchen Ausbildungsgänge gleichzeitig an der Universität Zürich, Basel, Freiburg in Breisgau, Strassburg und Tübingen, wo nicht überall das Gleiche, sondern möglichst Spezialisierungen und Vertiefungen angeboten werden.

Etwas Ähnliches stelle ich mir in der Sonderpädagogik vor, indem wir durch Vernetzung unsere Kernkompetenzen entwickeln. Die elektronische Kooperation ermöglicht die Bildung neuer Kompetenzzentren, so dass neue Ressourcen für individualisierte Betreuung im berufspraktischen Feld möglich werden. In der sonderpädagogischen Ausbildung wird teilweise noch kaum mit Lernplattformen unterrichtet; ebenso fehlt es noch fast durchgehend an Ausbildungsschwerpunkten, in welchen E-Learning und die damit zusammenhängenden medienpädagogischen und -psychologischen Fragen systematisch bearbeitet werden. Im berufspraktischen Feld haben wir noch eine zu grosse Zahl Schulischer Heilpädagoginnen und -pädagogen, die den Computer selten bis nie einsetzen, geschweige denn E-Learning praktizieren.

Schülerinnen und Schüler aus dem sonderpädagogischen Bereich sind hinsichtlich digitaler Alphabetisierung heute benachteiligt und gefährdet. E-Literacy bzw. Computer-Literacy müssen auch für sie Bildungsziele sein und in den Lese-Schreibvorgang integriert werden (vgl. dazu Brinkmann, Brügelmann & Backhaus, 2003). Bei näherer Betrachtung zeigen sich diese «erweiterten» Lesarten aber meistens komplex vernetzt, wobei gewisse Inhalte durch triviale Darstellungsformen überdeckt werden. Die Sonderpädagogik wird somit vor neue Aufgaben gestellt.

Neue Aufgaben für die Sonderpädagogik im Zusammenhang mit E-Learning

Spezifisch sonderpädagogische Aufgaben

Gibt es im sonderpädagogischen Bereich Aufgaben und Inhalte, die für den Bereich des E-Learning charakteristisch sind? Wir neigen dazu, das «Sonder»-pädagogische möglichst nicht als etwas Spezielles hervor-

zuheben. Im E-Learning sind aber Spezifika evident, deren Hervorhebung notwendig. Es gibt einerseits Spezifika bei den *individuellen (Lern-)Voraussetzungen*. Je nach Adressatenkreis, zum Beispiel bei Menschen mit Lernbehinderungen oder Hörbehinderungen, wird sich E-Learning anders zeigen und es muss mit anderen Rahmenbedingungen gearbeitet werden. Andererseits gibt es Spezifika im *inhaltlichen Bereich*, wo 1. Lern-, 2. Arbeits-, 3. Umgangstechniken und 4. die Lerninhalte zu unterscheiden sind, die vorwiegend über E-Learning angeeignet werden können. Die Techniken sind die «Basics», die basalen Umgangsfähigkeiten und -fertigkeiten mit Computer und weiteren Medien. Zur Lern- und Arbeitstechnik gehören aber auch Kompetenzen des Informationsmanagements, der Planung, Strukturierung und weiteren Verarbeitung von Informationen: Wie finde ich auf elektronischem Weg möglichst gezielt und systematisch gewisse Informationen; wie speichere und strukturiere ich Daten (nicht nur Textmaterial); wie gestalte ich Informationen so, dass sie lesbar, lernbar, speicherbar werden; wie gehe ich vor, wenn ich auf elektronischem Weg einen Bericht verfassen und ansprechend auch multimedial gestalten möchte? Hier wird deutlich: Umgang mit Informationen bedeutet für Hochschulstudierende bezüglich Lern- und Arbeitstechniken etwas grundlegend anderes als für Kinder mit Lese-Schreibschwierigkeiten.

Für die Sonderpädagogik von ebenso grosser Relevanz ist die Frage, welche Lerninhalte sich für E-Learning besonders eignen. Für die Curriculumentwicklung bzw. die Planung der individuellen Lernförderung müssen an die individuellen Voraussetzungen angepasste spezifische inhaltliche Schwerpunkte der Ausbildung definiert werden: Nicht alle können und müssen das

Gleiche lernen. Diese Unterscheidung zwischen Voraussetzungen und Inhalten (Lernzielen) hat Konsequenzen für die Curriculumentwicklung auf Hochschulebene: Welche Ausbildungsschwerpunkte müssen wie gewichtet werden; was muss künftig in der Ausbildung thematisiert werden? Schliesslich geht es hier um die unter sonderpädagogischen Gesichtspunkten zu definierenden Kompetenzprofile der drei Lerngruppen (Kompetenzprofile der Dozierenden, der Sonderpädagoginnen und -pädagogen sowie der Adressatengruppen im jeweiligen Berufsfeld). Die Frage nach den Anforderungsprofilen stellt sich immer unter einem doppelten Gesichtspunkt: was müssen die jeweiligen Lerngruppen für das E-Learning an Voraussetzungen mitbringen bzw. was müssen sie sich an E-Kompetenz für ein erfolgreiches Lernen noch aneignen und welche Ziele sollten bzw. müssten für eine erweiterte E-Kompetenz insbesondere mit Hilfe des E-Learning neu angeeignet werden? Es ist Aufgabe der Hochschule, bestehende Lernsoftware unter diesem Gesichtspunkt der spezifischen Lernvoraussetzungen zu prüfen, fehlende zu ergänzen und entsprechende Empfehlungen für die Praxis abzugeben (vgl. dazu Brinkmann et al., 2003; Selter 2003). Sie muss weiter prüfen, welche Lerninhalte sich bei welchen Voraussetzungen besonders eignen und welche Inhalte vordringlich über E-Learning vermittelt werden können.

Spezifisch lernpsychologische und methodisch-didaktische Aufgaben

Die bisherigen Überlegungen führen zur Frage, wie das Potential des E-Learning hinsichtlich Technologie, lernpsychologischer und methodisch-didaktischer Erkenntnisse insbesondere für spezifisch sonderpädagogische Aufgabenstellungen genutzt wer-

den könnte. Bislang wird E-Learning gerade im methodisch-didaktischen Bereich einseitig auf Lernfördermaterial (interaktives E-Learning) fokussiert wahrgenommen. Einen wichtigeren Platz müsste das Experimentieren mit neuen didaktischen Arrangements und Förderkonzepten einnehmen, zum Beispiel der Einsatz neuer Technologien im Alltagsunterricht zur Verbesserung eines differenzierenden und individualisierenden Unterrichts, die Förderung der Selbstständigkeit der Lernenden, die verbesserte Unterstützung der Lehrperson im Klassenunterricht oder die computergestützte förderdiagnostische Begleitung der Schülerinnen und Schüler.

Elektronische Medien sind Gegenstand des Lernens

Es tönt paradox, aber die elektronischen Medien führen in eine abstrakte, kognitiv anspruchsvolle Welt, deren Anforderungen durch das Medium selber überdeckt und verfälscht werden. Durch Medien angeeignetes Wissen bleibt «leer», «wenn es keine Rückbindung an den Horizont eigener Erfahrungen finden kann. Mit einer entsprechenden Didaktik kann der Pädagoge solchen Lernprozessen entgegenwirken. Durch das Internet werden seine Einflussmöglichkeiten jedoch eingeschränkt. So treten quasi durch die Hintertür Kommunikatoren ins Klassenzimmer, die publizistische oder persönliche Interessen verfolgen. Zugleich begünstigen die Virtualität, Interaktivität und Hypermedialität eine durch Flüchtigkeit, Unverbindlichkeit und Ungeordnetheit sich auszeichnende Qualität des Wissensaufbaus» (Pietrass, 2005, S. 61).

Der lockere Umgang der Kinder und Jugendlichen mit diesen Medien verdeckt die hinter dieser «konkreten» Realität liegende Komplexität. Das gleiche Medium wird

vom Dreijährigen und vom Studierenden, der eine Diplomarbeit schreibt, genutzt. Bei beiden «funktioniert» «es». Das Spektrum reicht von der trivialen Spielkonsole über die Schreibmaschine bis hin zur komplexen Datenverwaltung und wissenschaftlichen Recherche. Auch für den unerfahrenen Anwender «funktionieren» bzw. «reagieren» die Systeme, sei es nur in Form einiger Zufallsprodukte. Da erhalten die Schüler etwa den Auftrag, Informationen zu einem Thema zusammen zu tragen; nichts einfacher als über Google ein Wort einzugeben und den sofortigen Output zu erhalten. Nach fünfminütigem «Game» folgt die aufglockerte Wissensfrage mit Alternativantworten (vgl. z.B. www.toggo-cleverclub.de). Die Arbeit mit Übungssoftware bleibt hingegen Knochenarbeit, die Ausdauer und Motivation verlangt, da helfen auch Animation und attraktives Design wenig. Gerade im Unterricht auf unterem Anspruchsniveau ist die Gefahr gross, den Schüler unbegleitet seiner Selbsttätigkeit und somit der Willkür zu überlassen, ohne dass er selbstständig lernend aktiv ist. Der Umgang mit den technischen Medien kann zum aufwändigen und wenig wirksamen Zeitvertreib werden.

Lernvoraussetzungen für das E-Learning

Beim *instrumentellen Wissen und Können* des E-Learning unterscheide ich Basics im interaktiven, distributiven und kollaborativen E-Learning:

- Interaktives E-Learning: Lernen mithilfe computergestützter Lehr-Lernsysteme (z.B. will ein Schüler die Geläufigkeit des kleinen Einmaleins üben; die Lernumgebung setzt dafür bestimmte individuelle Voraussetzungen im instrumentellen Wissen und Können voraus, beim Schüler ebenso wie bei der Lehrperson z.B. bzgl. Fachdidaktik Mathematik).

- **Distributives E-Learning:** Lernen durch Verwendung von Soft- und Hardware beispielsweise für die Recherche, die Informationsaufnahme, -verarbeitung und -umsetzung (z.B. der Einsatz von Multimedia, die Verwendung von Präsentationsprogrammen wie PowerPoint, Keynote oder iLife oder die systematische [wissenschaftliche] Online-Recherche)
- **Kollaboratives E-Learning:** Lernen über Online-Lernnetzwerke (in einer Lernumgebung mit einer Lerngruppe an einem Thema zusammen arbeiten)

Bei der Förderung der *allgemeinen E-Kompetenz* müssen die Lernenden (auf Hochschul-, Praktiker- und Schülerebene) im Umgang mit den Medien gezielt begleitet werden.

Die Handlungsfelder des E-Learning (institutionelle Ebene)

Welche Handlungsfelder müssen besonders beachtet werden, wenn E-Learning auf diesen drei Bildungsebenen implementiert werden sollen? Folgende vier lassen sich unterscheiden: didaktische Strategie, Technik, Organisation und Gestaltung des medialen Lernangebots (Albrecht, 2004).

Die *didaktische Strategie* befasst sich mit den unterschiedlichen Lehr- und Lernmodellen im Zusammenhang mit E-Learning, wobei der konstruktivistische Ansatz nur einer unter vielen ist. Zu unterscheiden sind insbesondere angeleitetes Lernen, individualisiertes, lernerorientiertes und kollaboratives Lernen.

Die *Technik* bezieht sich auf E-Learning- und Basistechniken der synchronen und asynchronen Medienangebote.

In der *Organisation* werden Fragen der Lernorganisation und der Organisationsentwicklung abgehandelt. Für die Lernorganisation z.B. auf Hochschulebene bedeutet das,

wie Präsenzveranstaltungen begleitet und ergänzt werden können (Enrichement), wie die Präsenzlehre mit Online-Phasen kombiniert werden kann (Blended Learning) und wie bestimmte Lernsequenzen ausschliesslich netz- bzw. computergestützt angeboten werden können (virtuelle Lehre). Für die Organisationsentwicklung müssen u.a. Fragen des E-Learning-Konzeptes der Institution, der interdisziplinären Zusammenarbeit, der Aus- und Weiterbildung und Qualitätssicherung des gesamten Personals angegangen werden.

Bei der *Gestaltung des medialen Lernangebots* geht es um die Frage, wie der personale Interaktionsprozess medial sinnvoll und effizient transformiert werden kann. Es gibt hier technische und methodisch-didaktisch anspruchsvolle Probleme zu lösen (z.B. bildschirmgerechte Gestaltung, sinnvolle Visualisierung, wirksame Strukturierung der Informationen).

Forderungen auf Stufe Hochschule für Sonderpädagogik

E-Learning im Praxisfeld der Volksschule bzw. in therapeutischen Anwendungsgebieten kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn in Aus- und Weiterbildung entsprechende Konzepte vorhanden sind, in denen Transferbildung garantiert ist; für die Hochschulebene bedeutet das, dass E-Learning integraler Bestandteil der gesamten Aus- und Weiterbildung sein muss. Dabei ist Folgendes besonders zu berücksichtigen:

1. braucht es ein hochschuldidaktisches Konzept zur systematischen Förderung von E-Teaching-Kompetenz auf Hochschulebene;
2. müssen medienpädagogische Fragen unter sonderpädagogischen Gesichtspunkten in die Ausbildung, Forschung und Entwicklung integriert und bearbeitet werden;

3. müssen die Curriculumentwicklung und die Diskussion über Bildungswert und Bildungsziele in Ausbildung, Forschung und Entwicklung besonders akzentuiert werden.

Zum ersten Punkt ist zu erwähnen, dass die an der Hochschule Unterrichtenden über entsprechende E-Learning-Qualifikationen verfügen müssen (vgl. Albrecht, 2004 zur hochschuldidaktischen Weiterbildung). Dabei ist der Alleingang einer einzelnen Hochschule nicht mehr denkbar. Die Hochschulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt müssen sich national und international zusammensuchen; es müssen Curricula für die E-Teaching-Kompetenz und für die Ausbildung der Ausbilder entwickelt werden. Es gibt hier nicht Ausbildung auf Vorrat, sondern projektorientierte, an der Praxis ausgerichtete Begleitung und Beratung (learning on the job).

Joseph Eigenmann
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
8057 Zürich
joseph.eigenmann@hfh.ch

Literatur

- Albrecht, R. (2004). E-Teaching-Kompetenz aus hochschuldidaktischer Perspektive. Die systematische Förderung von E-Teaching-Kompetenzen durch Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik. In K. Bett, J. Wedekind & P. Zentel (Hrsg.), *Medienkompetenz für die Hochschullehre* (S. 15 -32). Münster: Waxmann.
- Brinkmann, E., Brügelmann, H. & Backhaus, A. (Hrsg.). (2003). *Selbständiges Lernen und Individualisierung «von unten». Alte und neue Medien als Herausforderung und Hilfe in der Grundschule*. FB 2 der Universität Siegen.
- Brinkmann, E. et al. (2003). Didaktische Entwicklungs- und Prüfstelle für Lernsoftware. Grundsätzliche Fragen zur Analyse von Lernsoftware. In E. Brinkmann, H. Brügelmann & A. Backhaus (Hrsg.), *Selbständiges Lernen und Individualisierung «von unten». Alte und neue Medien als Herausforderung und Hilfe in der Grundschule* (S. 121-130). FB 2 der Universität Siegen.
- Pietrass, M. (2005). «Leeres Wissen» durch E-Learning? Didaktische Aspekte der virtuellen Lernwelten in anthropologisch-medienanalytischer Perspektive. *Zeitschrift für Pädagogik*, Jg. 51 (Nr. 1), S. 61-74.
- Reinmann-Rothmeier, G. (2003). *Didaktische Innovation durch Blended Learning. Leitlinien anhand eines Beispiels aus der Hochschule*. Bern: Huber.
- Selter, C. (2003). Fachdidaktische Kriterien für die Entwicklung und die Beurteilung von Arithmetik-Software. In E. Brinkmann, H. Brügelmann & A. Backhaus (Hrsg.), *Selbständiges Lernen und Individualisierung «von unten». Alte und neue Medien als Herausforderung und Hilfe in der Grundschule* (S. 131-157). FB 2 der Universität Siegen.
- Weber, P.J. (2005). E-Learning – die missverstandene Lernkultur. *Zeitschrift für Pädagogik*, Jg. 51 (Nr. 1), S. 45 -60.